

IPAKCHILIK TARMOG'IDA PILLA MAHSULDORLIGINI OSHIRISHDA SUN'YIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING NAZARIY ASOSLARI

Xalilova Mamura Fayzulla qizi

Ipakchilik ilmiy tadqiqot institute

doktoranti, q.x.f.b.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18043955>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

*ipakchilik, pilla mahsuldorligi,
tut ipak qurti, sun'iy intellekt,
baholash.*

ABSTRACT

Maqolada ipakchilik tarmog'ida pilla mahsuldorligini oshirish jarayonlarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari yoritilgan. Ipak qurti parvarishi, pilla yetishtirish va mahsuldorlikni baholash jarayonlarida biologik va texnologik omillarni kompleks tahlil qilish zarurati asoslab berilgan. Sun'iy intellektga asoslangan tahlil va baholash usullari orqali pilla mahsuldorligi ko'rsatkichlarini tizimlashtirish, inson omili ta'sirini kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Maqola kelgusida amaliy tajribalar asosida pilla mahsuldorligini prognozlash modellarini ishlab chiqish uchun nazariy asos yaratishga qaratilgan.

Kirish

Qishloq xo'jaligi tarmoqlari ichida ipakchilik iqtisodiy, ijtimoiy va strategik ahamiyatga ega sohalardan biri hisoblanadi. Ipak mahsulotlariga bo'lgan ichki va tashqi bozor talabining barqarorligi, shuningdek, ipak qurti biologiyasining o'ziga xos xususiyatlari ushbu sohani ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb yo'nalish sifatida belgilaydi. Ayni paytda ipakchilik tarmog'ida pilla mahsuldorligini oshirish, mahsulot sifatini barqarorlashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash masalalari muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ipak qurti parvarishi va pilla yetishtirish jarayonlari ko'p sonli biologik, texnologik hamda tashkiliy omillar ta'sirida shakllanadi. Ipak qurti zoti va duragayining genetik xususiyatlari, oziqlantirish tizimi, parvarish sharoiti, iqlim omillari hamda sanitar-gigiyenik talablarga rioya etilishi pilla mahsuldorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillarning har biri alohida ahamiyatga ega bo'lsa-da, ularning o'zaro bog'liqligi va bir-biriga ta'sirini hisobga olmasdan yuqori mahsuldorlikka erishish qiyin hisoblanadi. Shu sababli pilla mahsuldorligini baholashda kompleks va tizimli yondashuvni qo'llash zarurati yuzaga keladi. An'anaviy usullarda pilla mahsuldorligi ko'rsatkichlari ko'pincha tajriba va inson kuzatuvlariga asoslangan holda baholanadi. Bu esa ma'lum darajada sub'yektivlikka, ma'lumotlarni qayta ishlashda xatoliklarga va qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligi pasayishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, omillar o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni aniqlash va mahsuldorlik o'zgarishlarini oldindan baholash an'anaviy usullar orqali yetarli darajada ta'minlanmaydi.

So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalari ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish, yashirin qonuniyatlarni aniqlash hamda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Sun'iy intellekt algoritmlari ko'p omilli jarayonlarni modellashtirish, turli ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash va natijalarni tizimlashtirish orqali pilla mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ipakchilik tarmog'ida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash nazariy jihatdan pilla mahsuldorligiga ta'sir etuvchi biologik va texnologik omillarni yaxlit tizim sifatida qarash imkonini beradi. Bu esa parvarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda inson omili ta'sirini kamaytirishga zamin yaratadi. Shu bilan birga, sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlar kelgusida pilla mahsuldorligini prognozlash, ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish va boshqarish tizimlarini takomillashtirish uchun mustahkam nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur maqolada ipakchilik tarmog'ida pilla mahsuldorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy jihatlari yoritilib, pilla mahsuldorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar tizimi umumlashtiriladi. Maqola kelgusida olib boriladigan amaliy tadqiqotlar va ko'p yillik tajribalar asosida ishonchli prognoz modellarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar uchun nazariy poydevor yaratishni maqsad qiladi.

Tadqiqotlar tahlili va muhokamalar

Hozirgi kunda ipakchilik tarmog'ida pilla mahsuldorligini oshirish maqsadida mahalliy va xorijiy seleksiya asosida yaratilgan turli tut ipak qurti duragaylari ishlab chiqarish sharoitida keng joriy etilmoqda. Amaliyotda, ayniqsa, yuqori hayotchanlik, barqaror pilla hosili va texnologik sifat ko'rsatkichlari bilan ajralib turuvchi sanoat duragaylaridan Ipakchi 1 x Ipakchi 2, Xorij F₁ va xorij elitasidan tayyorlanayotgan sanoat duragaylari keng ko'lamda parvarishlanmoqda. Ushbu duragaylar mahalliy iqlim va oziqlantirish sharoitiga moslashuv darajasi, mahsuldorlik salohiyati hamda tashqi muhit omillariga nisbatan barqarorligi bilan o'zaro farq qiladi.

Mahalliy duragaylarning asosiy afzalliklaridan biri ularning respublika iqlim sharoitiga yaxshi moslashganligi hisoblanadi. Bunday duragaylar odatda parvarish jarayonida yuqori hayotchanlik namoyon etadi, kasalliklarga nisbatan barqaror bo'ladi hamda ozuqa resurslaridan samarali foydalanish xususiyatiga ega. Shu bilan birga, mahalliy duragaylarda ayrim hollarda pilla massasi va tola sifat ko'rsatkichlari bo'yicha xorijiy duragaylarga nisbatan pastroq natijalar kuzatilishi mumkin.

Xorijiy duragaylar esa ko'pincha yuqori genetik mahsuldorlik salohiyati, pilla massasining kattaligi va tola sifatining yaxshilangan ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. Biroq ularning salbiy jihati sifatida mahalliy iqlim sharoitiga moslashish jarayonida muayyan qiyinchiliklar, parvarish talablarining yuqoriligi va ayrim hollarda tashqi muhit omillariga sezgirlikning ortishi qayd etiladi. Bu esa ishlab chiqarish sharoitida mahsuldorlikning yillar kesimida barqaror bo'lmasligiga olib kelishi mumkin.

Biz tajribalarimizda mazkur duragaylardan tashqari iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan Ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan Farg'ona 1 va Farg'ona 2 duragaylarini ham sinab ko'rdik. Dastlabki yilgi natijalar ijobiy bo'lsa-da, ularning mahsuldorlik ko'rsatkichlari ko'p omilli jarayonlar ta'sirida shakllanadi. Iqlim sharoiti, parvarish texnologiyasi, oziqlantirish sifati hamda sanitar-gigiyenik omillar mahsuldorlik natijalarida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mavjud duragaylar bo'yicha olinayotgan natijalarni umumlashtirish va aniq prognoz qilish masalasi hozirga qadar dolzarb muammo sifatida qolmoqda.

Ko'p hollarda pilla mahsuldorligini prognoz qilish amaliyoti tajriba va o'rtacha ko'rsatkichlarga asoslanadi. Bu esa alohida duragaylar bo'yicha kelgusida olinadigan hosil miqdorini aniq hisoblash imkoniyatini cheklaydi. Ayniqsa, mahalliy va xorijiy duragaylarning o'zaro

taqqoslama tahlilida har bir duragayning biologik xususiyatlari va tashqi omillarga reaksiyasini kompleks hisobga olish zarurati mavjud.

Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida duragaylarning biologik va texnologik ko'rsatkichlarini kompleks tahlil qilish, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni aniqlash va mahsuldorlik prognozining aniqligini oshirish imkoniyati mavjud. Hozirgi bosqichda mazkur yondashuvlar nazariy jihatdan asoslangan bo'lib, Tajribalardagi duragaylar bo'yicha ko'p yillik tajribalar natijalari yig'ilishi bilan kelgusida aniq va ishonchli prognoz modellarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Shu tariqa, ishlab chiqarish sharoitida yoppasiga parvarishlanayotgan mahalliy va xorijiy duragaylarning har biri muayyan afzallik va kamchiliklarga ega bo'lib, ularning mahsuldorligini oshirish va kelgusida hosilni aniq prognoz qilish uchun sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan ilmiy yondashuvlarni joriy etish zarurati yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Ipakchilikda sun'iy intellektning qo'llanilishi

Ipakchilik tarmog'ida pilla mahsuldorligini prognozlash ko'p omilli va murakkab jarayon hisoblanadi. Mahsuldorlik ko'rsatkichlari ipak qurti duragayining biologik xususiyatlari, parvarish sharoiti, oziqlantirish rejimi, iqlim omillari hamda agrotexnik holatlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ushbu omillarning har biri natijaga turlicha ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy yondashuvlarda bunday jarayonlarni aniq prognoz qilish ko'pincha qiyin bo'lib, u asosan o'rtacha ko'rsatkichlar va tajribaga tayanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari esa pilla mahsuldorligini prognozlashda ushbu muammolarni bartaraf etish imkonini beradi. Xususan, sun'iy neyron tarmoqlari, mashinali o'qitish algoritmlari va regressiya modellari orqali ko'p sonli biologik va texnologik ko'rsatkichlarni bir vaqtning o'zida tahlil qilish mumkin. Bu esa duragaylar bo'yicha mahsuldorlik o'zgarishlarini aniqlash, omillar o'rtasidagi yashirin bog'liqliklarni ochish va natijada ishonchli prognozlar olishga xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan olib qaralganda, sun'iy intellekt asosidagi prognozlash modellari pilla mahsuldorligiga ta'sir etuvchi asosiy ko'rsatkichlar – qurtlar hayotchanligi, kasallik foizi, pillalar soni, umumiy pilla vazni, pilla qobig'i vazni va ipakchanlik kabi parametrlarni kirish ma'lumotlari sifatida qabul qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar asosida model har bir duragay uchun kelgusida olinishi mumkin bo'lgan hosil miqdorini baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ayniqsa, ishlab chiqarish sharoitida yoppasiga parvarishlanayotgan mahalliy va xorijiy duragaylar bo'yicha ma'lumotlar bazasi kengaygan sari, sun'iy intellekt prognozlarining aniqligi ham ortib boradi. Hozirgi bosqichda bunday prognozlar nazariy xarakterga ega bo'lib, ular asosan tendensiyalarni aniqlash va duragaylarni o'zaro taqqoslash imkonini beradi. Ko'p yillik (3 yil va undan ortiq) tajribalar natijalari jamlangandan so'ng esa sun'iy intellektga asoslangan prognoz modellari amaliy jihatdan ishonchli va aniq hisob-kitoblarga ega bo'lishi mumkin.

Shu tariqa, sun'iy intellekt texnologiyalarini ipakchilik tarmog'iga joriy etish nafaqat mahsuldorlikni prognoz qilish, balki parvarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish qarorlarini ilmiy asosda qabul qilish uchun muhim nazariy zamin yaratadi.

Xulosa

Mazkur maqolada ipakchilik tarmog'ida pilla mahsuldorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy jihatlari yoritildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pilla mahsuldorligi ko'p sonli biologik va texnologik omillar ta'sirida shakllanib, ularni an'anaviy usullar orqali to'liq va aniq baholash doimo ham imkoniyatli emas.

Mahalliy va xorijiy tut ipak qurti duragaylarining ishlab chiqarish sharoitidagi natijalari o'rtasida ma'lum farqlar mavjud bo'lib, har bir duragay muayyan afzallik va cheklovlarga ega. Shu sababli, kelgusida hosil miqdorini aniq prognoz qilish, duragaylarni ilmiy asosda tanlash va parvarish texnologiyalarini takomillashtirish uchun sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlar zarur hisoblanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari pilla mahsuldorligi ko'rsatkichlarini kompleks tahlil qilish, inson omili ta'sirini kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Hozirgi bosqichda bunday yondashuvlar nazariy asos sifatida xizmat qilsa, ko'p yillik tajribalar natijalari jamlanishi bilan ular amaliyotga joriy etiladigan ishonchli prognoz modellariga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ipakchilik tarmog'ida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash pilla mahsuldorligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash va sohaning raqobatbardoshligini yuksaltirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar kelgusida yanada chuqurlashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Sonal P.S., Siddanth D. Bohra, Malini M. Patil. // A Survey on Role of Artificial Intelligence and Internet of Things in Sericulture// Ijraset Journal For Research in Applied Science and Engineering Technology, 2024-09-28, pp.1416-1421.
2. Khalilova M.F., Nasirillaev B.U., Jumaniyazov M.Sh., Khudjamatov S. Kh., Abdiquodirov M.A. // Annals of the Romanian Society for Cell Biology // "Vasile Goldis" Western University Arad, Romania 2021, pp. 8990-8997.
3. Pradeepto Pal, Devendra Singh, Rajesh Singh, Anita Gehlot, VaseemAkram Shaik. \ "Role of Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning for Sericulture: A Technological Perspective,\ " 2023 International Conference on Artificial Intelligence and Smart Communication (AISC), pp. 352-356.

4. H.V. Pavitra, C.G. Raghavendra. \ "An Overview on Detection, Counting and Categorization of Silkworm Eggs Using Image Analysis Approach,\ " Global Transitions Proceedings, Volume 3, Issue 1, 2022, pp. 285-288.
5. A. Tikader, Kunjupillai Vijayan, Saratchandra Beera. \ "Muga Silkworm, Antheraea assamensis (Lepidoptera: Saturniidae) - An Overview of Distribution, Biology, and Breeding,\ " European Journal of Entomology, April 2013, Volume 110, Issue 2, pp. 293-300.
6. R. Manohar Reddy, M.K. Sinha, B.C. Prasad. \ "Indian Tropical Tasar Silkworm, Antheraea mylitta Drury (Lepidoptera: Saturniidae) - Breeding Perspective for Silk Yield and Quality.\ " Journal of Applied Sciences, 2010, Volume 10, Issue 17, pp. 1902-1909.

